

УДК 327.8:327.5(410:470)

DOI:

БРИТАНСКИЙ ОБРАЗ «УДОБНОЙ РОССИИ» ПОСЛЕ НОВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ: ПЕРВЫЕ ШТРИХИ К ГЕОПОЛИТИЧЕСКОМУ ПОРТРЕТУ

Москаленко О. А.

***Аннотация:** В статье рассматривается формирование в британском политическом сознании образа «удобной России» как геополитической цели после начала конфликта на Украине. Данный образ укоренен в стратегической культуре Великобритании, ориентированной на баланс сил и сдерживание континентальных держав, что отражено в современных доктринальных документах. Целью Великобритании провозглашается не разрушение России, а ее прагматическое «усмирение». Идеальная «удобная Россия» в британской концепции – это государство, потерпевшее стратегическое поражение, демилитаризованное, экономически маргинализированное, лишенное сфер влияния и внутренне стабильное, но без потенциала для возрождения и экспансии. В статье анализируются инструменты достижения этой цели, включая многоуровневую поддержку Украины, санкционное давление, энергетический разрыв и действия по ослаблению военно-экономической логистики России. Автор отмечает внутренние противоречия этой модели, указывая, что чрезмерное ослабление России может привести к дестабилизации региона и росту влияния других игроков.*

***Ключевые слова:** Великобритания, Россия, геополитика, баланс сил, Большая игра, стратегическая культура, доктринальные документы.*

Введение

Опыт взаимодействия с Россией в Большой игре, в период Крымской войны 1853-1856 гг., Первой и Второй мировых войн и холодной войны во многом сформировал стратегическую культуру современной Великобритании, которая в полной мере находит отражение в доктринальных документах Соединенного Королевства. Несмотря на распространенную точку зрения, что Брексит негативно сказался на политической субъектности Великобритании [1, с. 18], логика островной талласократической державы остается для нее ведущей, что выражается в адаптации глубоко укоренённых стратегических принципов для решения того или иного кризиса. В подзаголовке документа «Обзор оборонной стратегии 2025 года» («The Strategic Defence Review 2025») определены два фактора национальной безопасности британских островов: «Making Britain Safer: secure at home, strong abroad» – только проецируемая вовне мощь способна обеспечить внутриполитическую стабильность и процветание.

Если в начале 2020-х гг. мысль о неизбежности войны с Россией конструировалась в экспертной среде Великобритании [2], то уже сейчас она открыто озвучивается на уровне публичной политики, будучи выведенной из категории «маловероятных прогнозов»

в категорию свершившегося. В канун 2026 г. первым спикером стал генсек НАТО Марк Рютте, который, выступая в Берлине, сообщил, что «Россия вновь принесла войну в Европу» и «следует готовиться к войне такого масштаба, в которой удалось выстоять нашим дедам и прадедам» [3] – судя по всему, историческая память Европы и США подверглась достаточному уровню трансформации, если в Берлине можно безбоязненно заявлять, что источником Первой и Второй мировых войн стала Россия. Расхожая метафора «война у дверей» [3], озвученная все тем же Рютте, была подхвачена министром вооруженных сил Великобритании Элом Карнсом: «Тень войны вновь стучится в двери Европы. Это реальность» [4]. Заявления официальных лиц позволяют британским экспертам в красках описывать для сограждан характер будущего противостояния, опять же представляя русских как аналог нацистов: «через месяц к власти у нас будет приведено правительство Квислинга, Соединенное Королевство станет русской колонией и будет жить как часть России – с тайной полицией, трудовыми лагерями для тех, кто выказывает хоть малейшее неповиновение, русский язык будут учить в школах, а королевская семья отправится в изгнание в Канаду» [5]. В общественном мнении британцев и европейцев, на протяжении длительного времени подвергавшихся деконструкции их исторической памяти, сформирован образ потенциальной войны с Россией, в основу которого положен опыт победоносного марша фашизма по Европе до вступления во Вторую Россию. Наличие образа войны говорит и о наличии у британцев образа «победы», который включает не только опыт военно-политического взаимодействия англосаксов и русских, но и, вероятно, моделируется с учетом того, что с Россией займет в новом мировом порядке место послевоенной Германии после падения третьего рейха.

Цель данной статьи – выявить и критически осмыслить зарождающийся в Британии образ России в поствоенном миропорядке, который будет сформирован в ближайшие годы, раскрыть его внутреннюю логику, предпосылки и потенциальное влияние на реальную политику с учетом британской политической культуры и геополитического мышления.

На основе геополитического подхода (в классической и критической парадигмах) и дискурс-анализа в статье решаются следующие задачи: анализируются доктринальные документы и публичные заявления британского политического истеблишмента для выявления ключевых параметров формируемого в Великобритании образа «удобной России» в проектируемом поствоенном мировом порядке; раскрывается историческая преемственность данного образа в связи с классическими принципами британской геополитики; критически осмысливаются фундаментальные противоречия концепции «удобной России».

Историческая основа британской политики в отношении России

Концепцию «удобной» России можно считать давним, сквозным сюжетом британского политического мышления, который после начала специальной военной операции России на Украине получает новое звучание: ошибкой будет предполагать, что Великобритания надеется реализовать утопическую мечту полностью уничтожить Россию либо нанести ей окончательное поражение в насчитывающем несколько столетий противостоянии двух империй и великих держав. Речь скорее идет о стремлении достичь прагматической геополитической цели и сопутствующих задач, в основе которых лежит логика

классического британского баланса и опыт прошлых противостояний, ориентированных на взаимное сдерживание и устрашение потенциальных и настоящих континентальных держав. Традиционно логика британского баланса предполагает, что вступать в игру нужно в момент, когда ситуация становится критической, и на той стороне, за чей счет в итоге будут максимально реализованы национальные интересы Великобритании. Итогом станут новые балансы и недопущение усиления любой из сторон [6; 7, с. 83-84]. В российском контексте – это стремление к положению, когда ни Российская империя, ни СССР, ни Российская Федерация не получили бы возможности доминировать в регионах, ключевых для Великобритании: в Европе, в Средиземном море и, в прошлом, на путях в Индию – а на современном этапе, в Индо-Тихоокеанском регионе, где, как это обозначено в Обновленной стратегии национальной безопасности Великобритании 2023 г. (Integrated Review Refresh 2023. Responding to a more contested and volatile world), нельзя допустить стратегического партнерства России, Индии и Китая [8].

В эпоху Большой игры внешнеполитическая стратегия Великобритании была направлена на сдерживание российской экспансии в Средней Азии и создание буферных зон – на землях Персии и Афганистана. «Удобной» воспринималась Россия, амбиции которой сдерживались бы системой договоров и наличием конкурентов, и не имеющей самостоятельных и устойчивых выходов в Мировой океан. После Первой мировой войны, а в особенности по итогам Второй мировой целью Великобритании стало недопущение того, чтобы в Евразии доминировала одна континентальная держава – будь то Германия или же Советский Союз со своими союзниками. Безопасность Британской империи определялась в прошлом и определяется в настоящем тем, сохраняется ли баланс сил между морской и континентальной структурами мирового острова, так как, «имея обширную континентальную массу в качестве базы, можно создать морскую мощь, которая окажется способна с легкостью нанести поражение Великобритании» [9, с. 79], что всегда и заставляло Великобританию предусмотрительно не допускать военного альянса России и Германии. «Удобный СССР», а позже, «удобная Российская Федерация» – это держава с четко очерченной сферой влияния и ограниченной или напрочь отсутствующей – как это произошло с утратой Советского Союза – идеологической экспансией. Британский истеблишмент, полагаясь на концепты линии Керзона и доктрины сдерживания Дж. Кеннана, ориентировался на проекты пусть враждебной, но стабильно-предсказуемой России, не посягающей на ключевые западные интересы.

Современные контуры «удобной России»: конец имперского проекта

Публичный политический и научно-экспертный британский дискурс конструируют «удобную» Россию как государство, которое по итогам войны – вне зависимости от ее формального окончания – окажется перед необходимостью отказаться от имперских амбиций и играть по правилам, полностью навязываемым извне: западной коалицией во главе с Великобританией и США. Естественно, речь идет не только о дискурсивном уровне, но и социально-экономических мерах, ядро которых с начала 2022 г. связано с Украиной. Итоги британских мер поддержки Украины на конец 2025 г., по сути являющихся мерами антироссийской борьбы, обобщены в факт-листе «UK Support to Ukraine»,

где четко виден их системный характер и последовательная реализация на различных уровнях (рис. 1). Украина – вооруженная Западом, сильная и желательна победоносная, продолжает рассматриваться как основной сдерживающий фактор, военно-политический барьер: уже не столько «буферная зона», сколько «санитарный кордон».

Рис. 1. Многоуровневая система мер ослабления России за счет поддержки Украины (составлено автором на основе источника UK Support to Ukraine Factsheet [10])

Модель России, на создание которой направлены эти меры, предположительно должна отвечать ряду параметров:

1. *Стратегическое поражение* России как основа новой системы ее сдерживания. Стратегическое поражение подразумевает военное и/или политическое фиаско, которое сделает невозможной реализацию самостоятельного внешнеполитического и внешне-экономического курсов на долгую историческую перспективу. Как показал опыт двух мировых войн, только явная демонстрация провала служит защитой от реваншистских настроений, а образ России конструируется в сознании британцев именно как образ агрессивной ревизионистской державы. Заморозка активов, привлечение правовых и финансовых механизмов напрямую направлены против российской элиты, у которой, как планируют британцы, долгосрочные экономические и правовые издержки отобьют любое желание геополитического реванша.

2. *Демилитаризация и экономическая периферизация России с возвращением к коло-*

ниальному статусу российской экономики с потерей технологического суверенитета в ключевых отраслях. «Удобная Россия» с этой точки зрения – ослабленная в военном отношении держава, чья армия не имеет потенциала для проведения военных операций за своими границами, а ОПК зависит от импорта критических технологий. Не случайно основной акцент в «Обзоре оборонной стратегии 2025 года» сделан на достижении абсолютного технологического превосходства армии Великобритании, а комплекс санкционных мер, направленных против России и ее союзников, нацелен на превращение РФ в сырьевой придаток Британской короны с ограниченным доступом к высоким технологиям и отсутствием перспектив модернизации.

3. *Отсутствие «сфер влияния».* Москва должна отказаться от претензий на право вето западных решений (институционализированное в СБ ООН), на право и возможность влиять на внешнеполитический выбор стран бывшего СССР (в особенности Украины, Молдовы, Грузии) и Восточной Европы в целом.

4. *Внутриполитическая стабильность без возрождения имперской и державной идеи.* Россия должна быть стабильна внутри ровно настолько, чтобы не произошло ее имперское возрождение. Британские аналитики, помня опыт распада СССР и 1990-е гг., опасаются хаотизации ядерной державы, соответственно, цель состоит не в том, чтобы разрушить Россию, а в том, чтобы сделать ее инертной и предсказуемой, вынужденной максимально сосредотачивать все ресурсы на решении внутренних проблем. И хотя усилия коллективного Запада сейчас справедливо принято обозначать как курс на «деколонизацию», «деимпериализацию» и «фрагментацию» РФ [11], противоречия здесь нет: технологии фрагментации должны создавать линии постоянного внутреннего напряжения (по линиям национального расселения народов РФ) в России, удерживая ее на грани внутренних конфликтов.

5. *Разрушение военно-экономической логистики России.* Координируемые Великобританией удары руками Украины по Крымскому полуострову и Черноморскому флоту отражают логику британской морской стратегии, развивавшейся в том числе и на основе опыта участия в Крымской войне. Вытеснение России из Черного моря, по сути, означает лишение ее возможности проецировать силу в Мировом океане, на Юге Евразии и в Африке. Реализация этого направления связана для Великобритании с Турцией, функционал которой обозначен в «Обзоре оборонной стратегии 2025»: Турецкая Республика, как актер занимающий стратегическое положение «на перекрестке [путей] между Черным морем, Кавказом, Средним Востоком и Африкой, является императивом безопасности Великобритании на территории Европы и на флангах НАТО» [12, р. 73]. Одним из инструментов британцы видят Объединенные экспедиционные силы (ОЭС, Joint Expeditionary Force 1): созданная в 2014 г. структура должна повысить оборонные возможности государств Северной Европы и Балтии, но при этом умеет право действовать не только в домашнем регионе,

1 Включает Данию, Эстонию, Финляндию, Исландию, Латвию, Литву, Нидерланды, Норвегию, Швецию [12, р.18].

но и за его пределами [13]. Британия стремится получить доступ как можно к большему числу точек уязвимости России, для которой Балтика в рамках взаимодействия с Западом остается «ахиллесовой пятой» [14, с. 395].

К этому же элементу британской модели «размывания России» можно отнести и энергетический разрыв Европы с Россией, и его конкретное проявление в форме борьбы с «теневым флотом», которую возглавила Великобритания: сама инициатива была предложена К. Стармером в 2024 г. на встрече Европейского политического сообщества [13]. На эмоционально-образном уровне «нефтяное» измерение трактуется как стратегическое освобождение континента от длительной зависимости от российских ресурсов, что должно, во-первых, лишить Москву ключевого рычага давления и в настоящее время, и в перспективе создания послевоенного проектируемого европейского геополитического пространства без российских ресурсов, которые в настоящее время направлены на процесс державного возрождения России.

Выводы и противоречия концепции

Хотя образ «удобной России» выглядит довольно прагматичным, он все же основывается на единственном крайне пессимистичном сценарии для России и сопряжен с рядом фундаментальных противоречий. Британская модель предполагает, что Россия займет пассивную позицию и примет навязываемые извне ограничения: тем не менее, исторический опыт показывает, что чрезмерное давление вызывает не покорность, а то, что принято называть реваншизмом. Чрезмерное ослабление России может окончательно «разбалансировать» постсоветское пространство и усилить здесь других игроков – например, Китай и Турцию – что откровенно противоречит интересам Великобритании. В случае заморозки украинского конфликта, «удобная Россия» останется недостижимой целью, а реальностью будет постоянная милитаризованная конфронтация, которая повлечет постоянные высокие затраты со стороны НАТО и Великобритании.

Но в целом, после 2022 г. модель «удобной России» для Великобритании можно охарактеризовать как проект стратегического усмирения, в которой Российская Федерация – региональная держава с ограниченным военным потенциалом, геополитически изолированная, вынужденная жить по правилам, которые установит победившая коалиция. В идеале современное прочтение должна будет получить старинная британская формула: сильная Россия представляет собой угрозу, а слабая Россия является источником нестабильности и непредсказуемости. Поэтому в новых условиях понимание современной «британской головоломки», а следовательно понимание логики Лондона, связано с формированием системы балансов, в которой «усмиренная и послушная Россия» достаточно сильна, чтобы сохранять стабильность в рамках диктуемых британских интересов, но при этом достаточно слаба, чтобы не быть угрозой для возрождающейся Британской империи.

Список литературы

1. Бартош А. А. Стратегическая культура как инструмент военно-политического анализа // Военная мысль. 2020. № 7. С. 6-21

2. Москаленко О. А., Ирхин А. А. «Зеркальный» политический миф о России: Роль Великобритании в формировании позиции коллективного Запада в отношении неизбежности войны с Россией // Ученые записки Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского. Философия. Политология. Культурология. 2024. Т. 10, № 1. С. 100-109. DOI 10.37279/2413-1695-2024-10-1-100-109.
3. Butt M. Europe should prepare for war ‘like our grandparents endured’, warns Nato chief // Independent. 12.12.2025. URL: <https://www.independent.co.uk/news/world/europe/nato-europe-russia-war-ukraine-mark-rutte-b2883104.html> (дата обращения: 25.12.2025)
4. Haynes D. UK ‘rapidly developing’ plans to prepare for war // SkyNews. 12.12.2025. URL: <https://news.sky.com/story/uk-rapidly-developing-plans-to-prepare-for-war-says-armed-forces-minister-13482403> (дата обращения: 25.12.2025)
5. What WW3 could look like in Britain after warning to expect war ‘in five years’ // Mirror. 16.12.2025. URL: <https://www.mirror.co.uk/news/uk-news/what-ww3-could-look-like-36391676> (дата обращения: 25.12.2025)
6. Киссинджер Г. Дипломатия. М.: АСТ, 2018.
7. Ключи от Евразии. Россия и Турция в Черноморском регионе / Под ред. А. А. Ирхина. – М.: Аспект-Пресс, 2024. – 264 с.
8. Москаленко О. А., Ирхин А. А., Юрченко С. В., Демешко Н. Э. Крымский полуостров, Черное море и Черноморский регион в западной военно-политической повестке: доктринальный уровень // Сравнительная политика. 2025. Т. 16, № 3. DOI: 10.46272/2221-3279-2025-3-16-2
9. Спикмэн Н. География и внешняя политика // Спикмэн Н., Шмитт К. «Новая Атлантида». Геополитика Запада на суше и на море. М.: Родина, 2022. С. 6-75.
10. UK Support to Ukraine Factsheet // Gov.UK. December 2025. URL: <https://assets.publishing.service.gov.uk/media/694a897e2f02611393508a38/UK-support-to-Ukraine-2025.pdf> (дата обращения: 25.12.2025)
11. Демешко Н. Э., Мурадов Г. Л., Ирхин А. А., Москаленко О. А. «Деколонизация» и «деимпериализация»: современная политика Запада в отношении фрагментации России // Регионоведение. 2024. Т. 32, № 1(126). С. 10-30. DOI 10.15507/2413-1407.126.032.202401.010-030.
12. The Strategic Defence Review 2025 – Making Britain Safer: secure at home, strong abroad. Policy Paper // Gov.UK. June 2025. URL: https://assets.publishing.service.gov.uk/media/683d89f181deb72c6e2680a5/The_Strategic_Defence_Review_2025_-_Making_Britain_Safer_-_secure_at_home_strong_abroad.pdf (дата обращения: 25.12.2025)
13. Аманьева Е. Оборонная политика Британии в 2025 году – оборонная ли? // Международная жизнь. 23.12.2025. URL: <https://interaffairs.ru/news/show/54143> (дата обращения: 25.12.2025)
14. Хопкирк П. Большая игра. М.: Издательство АСТ, 2025. 672 с.

Сведения об авторе:

Москаленко Ольга Александровна – кандидат филологических наук, доцент, Институт общественных наук и международных отношений, ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет», г. Севастополь, Российская Федерация

E-mail: kerulen@bk.ru

Moskalenko O. A.

BRITISH IMAGE OF A “CONVENIENT RUSSIA” AFTER A NEW WORLD WAR: INITIAL STROKES FOR A GEOPOLITICAL PORTRAIT

Abstract: *The article examines the formation of the image of a “convenient Russia” as a geopolitical goal in the British political consciousness following the Ukrainian conflict. This image is rooted in Britain’s strategic culture, which is oriented towards maintaining a balance of power and containing continental powers, as reflected in contemporary doctrinal documents of the UK. The proclaimed goal of Britain is not the destruction of Russia, but its pragmatic “pacification.” The ideal “convenient Russia” in the British concept is a state that has suffered a strategic defeat, is demilitarized, economically marginalized, has no spheres of influence, and is internally stable, but lacks the capacity for revival and expansion. The article analyzes the tools for achieving this goal, including multi-level support for Ukraine, sanction pressure, energy decoupling, and actions to weaken Russia’s military-economic logistics. The author notes the internal contradictions of this model, pointing out that excessively weakening Russia could lead to regional destabilization and the increased influence of other actors*

Keywords: *Great Britain, Russia, geopolitics, balance of power, The Great Game, strategic culture, doctrinal papers.*

References

1. Bartosh A. A. Strategicheskaya kultura kak instrument voenno-politicheskogo analiza [Strategic culture as a tool of military-political analysis]. *Voennaya mysl*, 2020, no. 7, pp. 6-21. (In Russian).
2. Moskalenko O. A. «Zerkalnyy» politicheskiy mif o Rossii: Rol Velikobritanii v formirovaniy pozitsii kollektivnogo Zapada v otnoshenii neizbezhnosti voyny s Rossiey [The ‘Mirror’ Political Myth about Russia: The Role of Great Britain in Forming the Collective West’s Position on the Inevitability of War with Russia]. O. A. Moskalenko, A. A. Irkhin. *Uchenyye zapiski Krymskogo federalnogo universiteta imeni V. I. Vernadskogo. Filosofiya. Politologiya. Kulturologiya* [Scientific notes of V. I. Vernadsky Crimean Federal University. Philosophy. Political Science. Cultural Studies], 2024, vol. 10, no. 1, pp. 100-109. DOI 10.37279/2413-1695-2024-10-1-100-109. (In Russian).
3. Butt M. Europe should prepare for war ‘like our grandparents endured’, warns Nato chief. *Independent*, 12.12.2025. Available at: <https://www.independent.co.uk/news/world/europe/nato-europe-russia-war-ukraine-mark-rutte-b2883104.html> (accessed 25.12.2025).

4. Haynes D. UK ‘rapidly developing’ plans to prepare for war. SkyNews, 12.12.2025. Available at: <https://news.sky.com/story/uk-rapidly-developing-plans-to-prepare-for-war-says-armed-forces-minister-13482403> (accessed 25.12.2025).
5. What WW3 could look like in Britain after warning to expect war ‘in five years’. Mirror, 16.12.2025. Available at: <https://www.mirror.co.uk/news/uk-news/what-ww3-could-look-like-36391676> (accessed 25.12.2025).
6. Kissinger H. *Diplomatiya* [Diplomacy]. Moscow, AST Publ., 2018. (In Russian).
7. Klyuchi ot Yevrazii. Rossiya i Turtsiya v Chernomorskom regione [Keys to Eurasia. Russia and Turkey in the Black Sea Region]. Ed. by A. A. Irkhin. Moscow, Aspekt Press Publ., 2024. 264 p. (In Russian).
8. Moskalenko O. A., Irkhin A. A., Iurchenko S. V., Demeshko N. E. Krymskiy poluostrov, Chernoye more i Chernomorskiy region v zapadnoy voenno-politicheskoy povestke: doktrinalnyy uroven [The Crimean Peninsula, the Black Sea and the Black Sea Region in the Western Military-Political Agenda: Doctrinal Level]. *Sravnitel'naya politika* [Comparative Politics], 2025, vol. 16, no. 3. DOI: 10.46272/2221-3279-2025-3-16-2. (In Russian).
9. Spykman N. *Geografiya i vneshnyaya politika* [Geography and Foreign Policy]. In: Spykman N., Shmitt K. «Novaya Atlantida». Geopolitika Zapada na sushe i na more* [New Atlantis]. Moscow, Rodina Publ., 2022, pp. 6-75. (In Russian).
10. UK Support to Ukraine Factsheet. Gov.UK, December 2025. Available at: <https://assets.publishing.service.gov.uk/media/694a897e2f02611393508a38/UK-support-to-Ukraine-2025.pdf> (accessed 25.12.2025).
11. Demeshko N. E., Muradov G. L., Irkhin A. A., Moskalenko O. A. «Dekolonizatsiya» i «deimperializatsiya»: sovremennaya politika Zapada v otnoshenii fragmentatsii Rossii [‘Decolonization’ and ‘Deimperialization’: Modern Western Policy towards the Fragmentation of Russia]. *Regionologiya* [Regionology], 2024, vol. 32, no. 1(126), pp. 10-30. DOI 10.15507/2413-1407.126.032.202401.010-030. (In Russian).
12. The Strategic Defence Review 2025 – Making Britain Safer: secure at home, strong abroad. Policy Paper. Gov.UK, June 2025. Available at: https://assets.publishing.service.gov.uk/media/683d89f181deb72cce2680a5/The_Strategic_Defence_Review_2025_-_Making_Britain_Safer_-_secure_at_home__strong_abroad.pdf (accessed 25.12.2025).
13. Ananieva E. *Oboronnaya politika Britanii v 2025 godu – oboronnaya li?* [Is Britain’s Defence Policy in 2025 Really Defence?]. *Mezhdunarodnaya zhizn*, 23.12.2025. Available at: <https://interaffairs.ru/news/show/54143> (accessed 25.12.2025). (In Russian).
14. Hopkirk P. *Bolshaya igra* [The Great Game]. Moscow, Izdatelstvo AST Publ., 2025. 672 p. (In Russian).

Moskalenko Olga Aleksandrovna – Candidate of Philology, Assistant Professor, Sevastopol State University, Sevastopol, Russian Federation
E-mail: kerulen@bk.ru